

**ABU RAYHON BERUNIYNING ILMIY MEROSI (HINDISTON ASARI)
XOTIRALARI XUSUSIDA AYRIM CHIZGILAR**

Buxoro davlat Pedagogika instituti “Ijtimoiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi

A.Sh.Rajabov.

Buxoro davlat Pedagogika Instituti 1-4 tar 22 guruh talabasi **N.Y.Boboqulova**

+998 93 084 33 44

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abu Rayhon Beruniyning hayoti, Hindisga sayohati va Hindiston asari xususida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Abu Rayhon Beruniy, Mahmud G‘aznaviy, Hindiston, Xorazm, G‘azna, Kobul. Etnografiya, Arxeologiya, urf-odat.

Insoniyat paydo bo‘lganidan tokim, hozirgi kunga qadar olimlarga ehtiyot sezadi. Hamma zamonlarda ham o‘qimishli, ilmi insonlar qadrlanib kelgan. O‘rta asrlar taraqqiyoti tammadduniga tamal toshini qo‘ygan Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi tahsinga sazovor. Jahon tarixidagi birinchi hind shunos olim Abu Rayhon Beruniy (973–1048) sulton Mahmud G‘aznaviyning Hindiston yurishida hamroh bo‘ldi. Hind zaminida bir necha yil yashab, sanskrit tilini o‘rgandi. U Hindiston haqida o‘zigacha ma‘lum bo‘lgan barcha ma‘lumotlarni sinchiklab to‘pladi va “Hindiston” deb nomlagan qomusiy asar yaratdi. Beruniy bu noyob va nodir asarida qadimgi va o‘rta asr hind tarixi, falsafasi, dinlari, astronomiyasi, jo‘g‘rofiyasi, huquqi, urf-odatlar haqida qimmatbaho ma‘lumotlarni kelgusi avlodlarga yozib qoldirdi. Abu Rayhon Beruniyning bu asariga baho bergan hind olimi Hamid Rizo so‘zi bilan aytsak, o‘rta asr va yangi zamon mual liflaridan hech biri hind madaniyatining chigal masalalarini chuqur ilmiy ruhda tushunishda Abu Rayhon Muhammad Beruniy erishgan yutuqlar darajasiga yeta olmadi. Beruniyning “Hindiston” asari muallifning qadimgi hind madaniyati va faniga qilgan tortig‘idan iboratdir. Kalkutta universiteti professori S.K. CHatterjining fik richa, Beruniy hind mualliflari tiliga xos bo‘lgan xususiyatlarni shunday yaxshi bilganki, hatto bunday

kishilarning o'sha til egasi bo'lmish hind xalqi ichidan chiqishi ham kamdan-kam uchraydigan hodisa edi. Milodiy 1040 yillarda madaniyat olamida hind va musulmonlarning madaniy merosini har tomonlama chuqur bilgan faqatgina bir kishi bo'lgan, u ham bo'lsa Abu Rayhon Beruniy edi. Vatandosh, bobokalon buyuk olim Abu Rayhon Beruniy Hindiston, uning aholisi, madaniyati, tili, olimlari bilan bo'lgan munosabatlari fan tarixida alohida bir bobni tashkil etadi. Avvalo, bu qadimiy mamlakatga bag'ishlab u «Hindiston» degan maxsus asar yozgan. Kitobning to'liq nomi: «Kitobi fi tahqiqi molil hind min maqola maqubula fil aql au marzula» (Hindlarga maxsus narsalarni tushuntirish kitobi). Bu asarni olim 1020 yilda yoza boshlab, 1030 yilda nihoyasiga yetkazgan. Shunisi diqqatga sazovorki, Beruniy qo'lga kiritgan ko'pgina mislsiz ilmiy yutuqlar va kashfiyotlar ham uning Hindiston davri hayoti yoki mazkur asarga vobastadir. Bu mamlakatda u allaqancha jo'g'rofiy tadqiqotlar ham olib borib, Lohur qal'asining kengligi 34 daraja 10 daqiqa ekanini o'zi aniqlaganini faxrlanib gapiradi. Bulardan tashqari, G'azni, Kobul, Gandiamir, Dunpur, Lamg'on, Pirshavur, Vayhand, Jaylam, Nandna, Mo'lton, Siyolqut, Mandakkapur singari joylarning jo'g'rofiy kengliklarini birinchi bo'lib aniqlagan ham Beruniy bo'ladi. U Lohurdan Kashmir qal'asigacha 56 mil ekanini, uning yarmi tepalik va yarmi tekis daladan iboratligini isbot etadi. Beruniy Nandna qo'rg'onidan turib Yer shari aylanasi o'lchab chiqqan. Olimning e'tirof etishiga qaraganda, Hindiston to'g'risida kitob yozish unga juda qiyin bo'lgan. Chunki u qandaydir, bizning tasavvurimizdagi «ekspeditsiyalar» yo'li bilan emas, balki yakka o'zi tekshirish olib borgan. Biroq na vaqtini, na o'zining mablag'ini ayamadan, o'lik tillar jumlasiga kiradigan sanskritda (qadimgi hind tili) yozilgan kitoblarni qidirib topadi. Hind tilini o'rgatadigan kishilarni izlaydi. Bu ishlarning barini muazzam Hindiston va uning xalqiga bo'lgan so'nmas muhabbati tufayli amalga oshirganini Beruniyning o'zi lutfan qayd etib o'tgan. Taniqli jo'g'rifiyun olim, professor Hamidulla Hasanov Beruniyning xalqparvarligidan, komil ilmiy e'tiqodidan o'rnak olsa arziydi, degan fikrni izhor etarkan, dalil sifatida bu mutafannin (qomusiy) olimning arab, hind, yunon va xorazm fanlarini, madaniyati

va tilini birday ulug'laganligi, turli xalq, turli din kishilarini qarindosh, og'a-iniday ko'rganligini alohida qayd etadi. Ulug' Beruniyning ming yillik qanotida bizning davrimizgacha parvoz qilib kelgan mana bu tabbaruk nafasi ayni hikmat emasmi: «Sayyoh olimlar» kitobining muallifi Hamidulla Hasanovdan: «Har bir xalq biron fan yoki amaliyotning taraqqiy etganligi bilan mashhurdir», «boshqa xalqlarni sevishni o'rganmoq istasang, ularning tilini o'rgan, hayot tarzini, odatlarini, tafakkurlarini ehtirom et». Abu Rayhon Beruniyning Hindistonga munosabatida diqqatga molik jihatlar sifatida uning hind tilini maxsus o'rganganligi, hindlarning ilmiy va diniy kitoblari bilan mufassal tanishganligi, hind fuqarosining tafakkur tarzi, urf-odatlarini, e'tiqodi, tarixi bilan shug'ullanganligi va, nihoyat, hind olimlaridan ta'lim olganligini eslatish mumkin. Ayni vaqtda u hindlar orasida ko'p yangiliklar tarqatdi. Avvalo, ular orasida arab, yunon, fors, yahudiy madaniyati va fani yutuqlarini yoydi. «U avvalo hindularning go'yo talabasi, keyinchalik muallimi bo'lgan. Hindularning uni «bepoyon ilm ummoni» deb ataganlari bejiz emas». Abu Rayhon Beruniy sanskrit tilini shu qadar mukammal egallagan ediki, uning asosida ikki tomonlama tarjima amallarini bajargan: bir tomondan, sanskritdan arabchaga kitoblar tarjima qilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, Evklid va Ptolomey asarlarini arab tilidan sanskritga ko'chirgan. Bundan ko'rinadiki, Abu Rayhonning mazkur tarjimalarida hind, arab, yunon tillari va ular asosida yaratilgan ilmiy-madaniy meros, turli milliy muhitlar hamda chinakam yuksak umuminsoniy maqsadlar bir-biri bilan chirmashib, payvandlanib ketgan. «Bundan maqsad — bilimlarni tarqatmoq istagim edi», — deydi Beruniy. Yana: «Hindlarning ikki kitobini («San'ya» va «Patanjala») arab tiliga tarjima qilgan edim», «Men Yevklid va Batlimusning «Almajistiy» kitobini hindlar uchun tarjima qilib, ularga astrolyabiya san'atini yozib beraman, hindlar orasida ilm tarqatishga va ularda yo'q ilmni bor qilishga qiziqaman» («Hindiston»). Astrolyabiya (yunon.) – astronomiyada uzunlik va kengliklarni aniqlash uchun XVII asrgacha qo'llanilgan burchak o'lchash asbobi. Bunday niyatning pokiza va oliyjanoblighi xususida ayni mamlakatning dono va fozil farzandlariga murojaat etmoq joizdirkim, Javoharlal Neruday bir ulug' zot

«Hindistonning kashfi» nomli kitobida mazkur «Hindiston» asari haqida azbaroyi mamnuniyat bilan qayd etgan edi: «Beruniy yunon falsafasini o'rgandi; hind falsafasini mutolaa qilmoq uchun sanskrit tilini o'rgana boshladi. Beruniy hind va yunon falsafasini bir-biriga solishtirdi, ulardagi mavjud umumiylikni ko'rib hayratda qoldi. Beruniyning kitobi haqiqiy materiallarni qamrab olish bilan birga, urushlar, bosqinchiliklar, ommaviy qirg'inlar bo'lishiga qaramay, fan ahllari o'z ishlarini davom ettirganliklarini ko'rsatib beradi. Orani nafrat va xudbinlik kayfiyatlari buzib turgan paytlarda ham Beruniy, begona odam bo'la turib, bu o'lka kishilari ahvolini to'g'ri tushuntirishga harakat qildi». «Beruniy, – deydi Neru, – yunon falsafasini o'rganib, hind falsafasini mutolaa qilmoq uchun sanskrit tilini o'rganadi. Beruniy hind va yunon falsafasini bir-biriga solishtirib, bularda mavjud bo'lgan umumiylikni ko'rib hayratda qoldi. Beruniyning kitobi daliliy ma'lumotlarni qamrab olish bilan birga, u urush, talon-toroj, ommaviy qirg'in bo'lishiga qaramay, fan ahllari o'z ishlarini davom ettirganini ko'rsatib beradi. Ikki orani nafrat va xudbinlik kayfiyatlari buzib turgan paytlarda ham Beruniy begona odam bo'la turib, bu o'lka kishilari ahvolini tushuntirishga harakat qildi». Zotan, Xulosa qilib aytganda, Abu Rayhon Beruniy o'z davrida ilm olamiga Hindistonni kashf etgan ulug' bir kashshof bo'lgan edi. Hind madaniyati tarixida Beruniydan so'ng yana bir vatandoshimiz, ulug' zot Zahiriddin Muhammad Bobur ham yorqin iz qoldirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Nakshbandi as the great sufi scholar. / International scientific and practical conference “Innovative Development in the global science”. Boston (USA), 2022 – P. 18-22.
2. Rajabov Alisher Shavkatovich. Study of the manuscript of the work “Mirotus Solikiyn”. / International scientific conference “The role of science and innovation in the modern world”. London (United Kingdom), 2022. – P. 122-128.
3. Alisher Rajabov. Mirbobo Naqshbandiy qalb zikri va uning turlari to'g'risida. / FarDU ilmiy xabarlar. 1-son. Farg'ona, 2023. – B. 16-19.

4. Rajabov Alisher Shavkatovich. The work of “Mir’otus Solikiyn” Theoretical Source of Naqshbandiya Tariqat. / Web of scholars: Multidimensional research journal. 1(8). 2022. – P. 18-21. <https://www.innosci.org/wos/article/view/567>
5. Rajabov Alisher Shavkatovich. About Bahouddin Naqshband in Mirbabo Naqshbandi’s Poetry. / International journal of formal education. 2022. – P. 1-5. <https://journals.academiczone.net/index.php/ijfe>
6. Rajabov Alisher Shavkatovich. Abu Nasr Farobiy. / Ijtimoiy fanlarda innovatsiya onlayn ilmiy jurnali: 1 (5). 2021-yil, 20-noyabr. – B. 97-102 <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/download/274/266>
7. Rajabov Alisher Shavkatovich, Elibayeva Feruza Xamzayevna. O’tkir qilich va qalam sohibi : Bobur merosi jahon olimlari nigohida. / Research and education 2022/2/25. – P. 647 <https://researchedu.uz/wp-content/uploads/2022/03/Navoi-and-Babur-conference.pdf#page=647>
8. Alisher Shavkatovich Rajabov. Mirbobo Naqshbandi on the truth of the soul. / YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS: 1 (7), 93-101
9. Alisher Shavkatovich Rajabov. MIRBOBO NAKSHBANDI AS THE GREAT SUFI SCHOLAR. / International scientific and practical conference “Youth, science, education: topical issues, achievements and innovatinos”. 1 (8). Prague(Czech), 2022. – P. 93-99
10. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mir Babo Naqshbandi on the Heart of Arif and the Truth of Arif’s Condition. / American Journal of Social and Humanitarian Research : 3 (12), 50-54 <https://journal.buxdupi.uz/index.php/journal-buxdupi/article/view/250/200>
11. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy orif qalbi va orif holining haqiqati to’g’risida. / Ilm sarchashmalari. 1-son. Urganch, 2023. – B. 62-65.

12. Ражабов. А.Ш. “Мир’отус соликийн”(“Тариқат соликларининг ойнаси”) асари – Нақшбандшуносликда муҳим манба. / Тарихий хотира – ўзликни англаш ва миллий-маънавий тараққиёт омили. Б. 70-73.

13. A.Sh.Rajabov. Mir bobo Naqshbandiyning «Mir'otus Solikiyn» asarida qalbning tavsifi. / BuxDPI Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari. Buxoro, 2022-yil, 25-aprel. – B. 707-771.

14. Alisher Rajabov. Mirbobob Naqshbandiy qalbi zikri va uning turlari to'g'risida. / Ilm-fan muommalati yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 3-son. 2022-yil, 25-dekabr. – B. 130-137.

1. Sardor Nurmurodovich Kenjayev, Komron Mahmud o'g'li Zayniev. [Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida \(cyberleninka.ru\)](#) Vol. 3 No. (2022): Science and Education.634-639.
2. Kenjayev S.N. Amir Temur davlati va Xitoy(Min) imperiyasi o'rtasidagi savdo aloqalari tarixidan // “O'tmishga nazar” 4 jild, 10-son, Doi Jurnal 10.26739/2181-9599. – TOSHKENT 2021.- B.67-74. [ИЗ ИСТОРИИ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА АМИРА ТЕМУРА И КИТАЙСКОЙ \(МИН\) ИМПЕРИИ | ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ \(tadqiqot.uz\)](#)
3. Кенжаев С.Н. [Амир темур ва хитой давлати ўртасидаги харбий муносабатлар ўзаро тўқнашув хафининг вужудга келиши ЎЗМУГА Кенжаев С.Н \(fayllar.org\)// ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ, 1/9. – Тошкент, 2022.-Б.18-21. \[О'zMU xabarları Вестник НУУз АСТА NUUZ\]\(#\)](#)
4. Сардор КЕНЖАЕВ. Amir Temurning Xitoy(Min davlati) harbiy yurishga tayyorgarlik jarayonlari va uni keltirib chiqaruvchi omillar // SOHIBQIRON YULDUZI. Ижтимоий-тарихий,илмий ва оммабоп журнал. №3(49). – Қарши, 2022.25-30 б.
5. Kenjayev S.N. . [Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China \(Min State\) \(In the Case of Fu An\) | Miasto Przyszłości \(miastoprzyszlosci.com.pl\)](#) // Impact Factor: 9.2, ISSN-L: 2544-980X.- Miasto Przyszłości Kielce,2022.112-114 P

6. Кенжаев С.Н. [Amir Temurning Xitoy bilan munosabatlari va Tayzi o'g'lon faoliyati \(cyberleninka.ru\)](http://cyberleninka.ru) // Science and education scientific journal, ISSN 2181-0842 VOLUME 3, ISSUE 5. ISSN 2181-0842.- Т.:1493-1497 б.
7. Кенжаев С.Н. Trade and ekonomik relations between Amir Temur's state and the Min dynasty// International symposium of young scholars. –USA,2021. 480-481 P. <https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/download/485/455/1746>
8. Кенжаев С.Н. Factors of Amir Temur's military march to china and the international political situation // Euro Asian Conference on Analytical Research, ISBN: 978-1-913482-99-2.-Germaniya, 2021.115-117 p. [_\(buxdupi.uz\)](http://buxdupi.uz) [4.Germaniya+pdf.+Kenjayev+S.N..pdf](http://buxdupi.uz/4.Germaniya+pdf.+Kenjayev+S.N..pdf)
9. Кенжаев С.Н. Хитой сари юришга тайёргарлик жараёнлари ёхуд Амир Темур ҳаётининг сўнгги кунлари. // “Амир Темур – buyuk sarkarda va davlat arbobi” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Вухоро, 2022. 52-57 б. [Хитой сари юришга та й ёргарлик жараёнлари....](#)
- 10.Кенжаев,С.Н.(2022). [АМИР ТЕМУР ВА ХИТОЙ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ | Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot \(in-academy.uz\)](#) - *Zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot, 1(26)*, 130–135. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/5925>. Тошкент, 2022.18-22 б.
- 10.КЕНЖАЕВ , С. . [АМИР ТЕМУРНИНГ ХИТОЙ ЮРИШИ ВАҚТИДА ЖАНУБИЙ ВА ШИМОЛИЙ САРҲАДЛАР ХАВФСИЗЛИГИНИ МАСАЛАЛАРИ. | Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar \(in-academy.uz\)](#) (2022). // *Zamonaviy Dunyoda Tabiiy Fanlar: Nazariy Va Amaliy Izlanishlar, 1(25)*, 18–22. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdtf/article/view/5923>–Тошкент, 2022. 131-134 б.
- 11.Кенжаев С. Н. Important issues of important of improving the immunity of security, international harmony, religious tolerance in the state of Amir Temur //

- Янги Ўзбекистонда маънавий тараққиёт асосларини кучайтиришни долзарб масалалари. – Бухоро, 2022. 238-241 б. [Продолжение работы на этом сайте заблокировано. \(buxdupi.uz\)](#)
12. Кенжаев С. Н. [АМИР ТЕМУР ВА ХИТОЙ МУНОСАБАТЛАРИДА САВДОГАРЛАР ТАБАҚАСИНИНГ ИЖТИМОЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ | Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya \(in-academy.uz\)](#) // «Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» nomli ilmiy-amaliy konferensiya. – Toshkent, 2022. – 1 pp. 58-60 (7)
13. Kenjayev S. [THE IMPORTANCE OF THE NORTHERN AND SOUTHERN NETWORK OF THE GREAT SILK ROAD IN AMIR TEMUR'S RELATIONS WITH CHINA | Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot \(in-academy.uz\)](#) (2022) 1(28), 207–209. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7456181>
14. Kenjayev S.N. Амир Темурнинг Хитой билан муносабатларида Шимолий савдо йўлининг аҳамияти/ International cjnferenct dedicated to the role and important of innovative education in the 21st centyre 2022/7.197-199.
15. Kenjayev S.N. [Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida.](#) - Science and Education, 2022
16. Kenjayev, S Murtazoyev, S Nematova, S Melsova. [ROMITAN HUDUDIDA DASTLABGI ARXEOLGIK TADQIQOTLAR VA ULARNING TAHLILI](#)//S Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 1 (7), 53-57 [file:///C:/Users/Admin/Downloads/ZDIFT0713%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Admin/Downloads/ZDIFT0713%20(1).pdf). [Кенжаев: ва Хитой муносабатлар...](#)
17. S.N. Kenjayev, K.M. Zayniev. Amir Temur davlati va Xitoy Min sulolasi aloqalarida otlar savdosi xususida //- Science and Education, 2022 Amir [Related articles All 2 versions](#)
18. Жасур Латипов, Сардор Кенжаев / Елюй Чуцай: Мўғуллар империясининг буюк мутафаккири [Матн] : рисола / Ж.Латипов, С.Кенжаев.- Бухоро: “БУХОРО ДЕТЕРМИНАНТИ”МЧЖнинг Камолот нашриёти, 2022-48 б.

19. Kenjayev, S. N. o'g'li, & Xurramova, G. I. qizi. (2023). USMONIYLAR DAVLAT BOSHQARUVIDA QOZILAR TAYYORLASH MASALARI XUSUSIDA AYRIM CHIZGILAR. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"*, 2(2), 144–153. Retrieved from <http://academicsresearch.ru/index.php/ispcttosp/article/view/1300>. | Zenodo <https://academicsresearch.com/index.php/iditygs/article/view/1817>
20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678097>
21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7675191>
22. <https://academicsresearch.ru/index.php/ispcttosp/article/view/1300>
23. <https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1193>
24. <https://scholar.google.ru/citations?hl=en&user=TIZD1hAAAAAJ>
25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7456181>
26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7426147>
27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7426141>
28. Kenjayev Sardor Nurmurod o'g'li, Xolmurodova Madina, Salimova Nozima, Amonova Ruhshoda, & Aktamova Nafosat. (2023, February 26). MIN SULOLASI DAVRIDAGI XITOIY ARMIYASI (XIV-ASRNING 70 YILLARI - XV-ASR BOSHLARI). *TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE*, Ankara, Turkey. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678098>
<https://academicsresearch.com/index.php/icpass/article/view/1864>
29. Kenjayev Sardor Nurmurod o'g'li, Nematova Nigina, Xalilov Behruz, Mardonova Feruza, & Mirzayev Nusrat. (2023, February 13). TEMURIYZODA SHAHZODALARNING HINDISTON EGALLASH JARAYONIDAGI JASORATI XUSUSIDA. *PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*, Australia, Melbourne. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7692302>
30. Кенджаев Сардор, Мелсова Шахина, Юсупджонова Марджона, Раупова Нозигуль и Рахматов Мурод. (2023, 26 февраля). ПРИГОТОВЛЕНИЯ

АМИРА ТЕМУРА К ИНДИЙСКОЙ ВОЕННОЙ КАМПАНИИ. ПРОБЛЕМЫ И НАУЧНЫЕ РЕШЕНИЯ, Австралия, Мельбурн. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678582>.<https://doi.org/10.5281/zenodo.7678581>

31. Кенджаев Сардор Нурмуродович, Уринов Шахджахан Джамшидович, Хакимова Дилнура И Полатова Шохинабону. (2023, 24 февраля). НЕКОТОРАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХИЩНЫХ КОШАЧЬИХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ЛИТЕРАТУРЕ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В ГЛОБАЛЬНОЙ НАУКЕ, Бостон, США. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7675192>
32. Nurmurod Son, K. S. (2022). Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State) (In the Case of Fu An). *Miasto Przyszłości*, 29, 112–114. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/720>.